

RAPORT HULUMTIMI

Krejt çka dihet se ndodhi në ueb faqen e KQZ-së në zgjedhjet e 2025
35 rekomandime për përmirësime të mundshme

The screenshot shows the website of the Commission for Elections (KQZ) with a table of election results. A large red question mark is overlaid on the table, indicating a problem or uncertainty with the data. The table has columns for 'KOMUNA', 'QENDRA E VOTIMIT', 'QV', 'QENDRA E VOTIMIT', and 'ADRES'. The rows list various municipalities and their respective election centers and addresses.

KOMUNA	QENDRA E VOTIMIT	QV	QENDRA E VOTIMIT	ADRES
DEÇAN	0101VK IAAP "Tafil Kasumaj"	Povataj", p.nr.	2001VK Shtëpia e kulturës "Xhemal Berisha"	Prizren, rr. "Remzi A
GJAKOVË	0201VK Sh.M.L.M. "Hysni Zajmi"	normalja".	2101VK Gjymnazi "Hamëz Jashari"	Skenderaj, rr. "Osm
GLLOGOC	0301VK Sh.M.L. "Gjergj Kastroti – Skënderbeu"	Gllogoc, rr. "Ajet Rrukiqi", nr. 67.	2201VK IAAP Shtime	Shtim, rr. "Tahir Sinu
GJILAN	0401VK Biblioteka "Fan S. Noli"	Gjilan, rr. "Abdullah Tahiri".	2301VK Sh.M.L. "Jovan Cvijic"	Shtërpçë, rr. "Svetog
DRAGASH	0501VK Sh.F.M.U. "Fetah Sylejmani"	Dragash, rr. "15 Qershori".	2401VK Sh.F.M.U. "Destan Bajraktari"	Suharekë, rr. "Avdyll
ISTOG	0601VK Sh.F.M.U. "Bajram Curri"	Istog, rr. "UÇK", nr. 147.	2501VK Sh.F.M. Muзикës "Qesk Zadeja"	Ferizaj, rr. "Desim B
KAÇANIK	0701VK Sh.M.P. "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka"	Kaçanik, rr. "Vëllezërit	2601VK Sh.F.M.U. "Dëshmorët e Vitisë"	Viti, rr. "Avni Rama"
KLINË	0801VK Sh.F.M.U. "Motrat Qiriazit"	Klinë, rr. "Bill Clinton"	2701VK Sh.F.M.U. "2"	Vushtri, rr. "Qamë
FUSHË KOSOVË	0901VK Sh.F.M.U. "Mihal Grameno", aneksi L	Fushë Kosovë, rr. "28	2801VK Ndërtesa e komunës	Zubin Potok.
KAMENICË	1001VK Qendra e karrierës, IAAP "Andrea Durrësaku"	Kamenicë, rr. "Adem Jashari"	2901VK Ndërtesa e komunës	Zveçan.
MITROVICË E JUGUT	1101VK Gjymnazi "Frank Bardhi"	M. e Jugut, rr. "UÇK", nr. 9, Bair	3001VK Sh.M.L. "Ibrahim Mazreku"	Malishevë.
LEPOSAVIQ	1201VK Shkolla për fëmijë me nevoja të veçanta	Leposaviq.	3101VK Një-objekti nr. 2 Sh.F.M.U. "Edmond Hoxha"	Junik, rr. "Luan Har
LIPJAN	1301VK Sh.F.M.U. "Adem Gllavica"	Lipjan, rr. "Avdi Kelmendi"	3201VK Sh.F.M.U. "Anadolu"	Mamushë, rr. "Asag
NOVOBËRDË	1401VK Sh.M. Ekonomike	Udhan, pa emërtim	3301VK Sh.M.L. "Dardania"	Hani i Elezit, rr. "Xh
ORLUQ	1501VK Sh.M. Profesionale	Bir. "Egrem Qabej", nr. 1	3401VK Sh.F.M.U. "Miladin Mitic"	Ulapasellë.

Kastriot Fetahaj
Inxhinier i sigurisë kibernetike

kastriot.fetahaj@yahoo.com

Blerim Rexha
Profesor i sigurisë kibernetike

Universiteti i Prishtinës
blerim.rexha@uni-pr.edu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883623>

Prishtinë, 17 shkurt 2025

Përmbajtja

Përmbledhje ekzekutive	4
I. Hyrje	5
II. Arkitektura dhe ueb aplikacionet e KQZ-së	7
2.1 Arkitektura e aplikacioneve	7
2.2 Portali raportimit të rezultateve	7
2.3 Ndërprerja e qasjes në sistemin e numërimit të votave të KQZ-së	8
Rekomandimi 1:	10
Rekomandimi 2:	10
Rekomandimi 3:	10
2.4 Portali i numërimit të votave	10
Rekomandimi 4:	11
Rekomandimi 5:	11
Rekomandimi 6:	11
2.5 Vendosja publike e portalit të numërimit të votave	11
Rekomandimi 6:	12
Rekomandimi 7:	12
Rekomandimi 8:	12
Rekomandimi 9:	13
Rekomandimi 10:	13
2.6 Arkitektura monolitike	13
Rekomandimi 11:	13
2.7 Problemi i numrit të madh të kërkesave në server	14
Rekomandimi 12:	15
Rekomandimi 13:	16
Rekomandimi 14:	16
Rekomandimi 15:	16
2.8 Problemi i kërkesave të përsëritura dhe të panevojshme	16
Rekomandimi 16:	16
Rekomandimi 17:	17
Rekomandimi 18:	17
Rekomandimi 19:	17
2.9 Mungesa e përdorimit të cache.....	17
Rekomandimi 20:	18
Rekomandimi 21:	18
Rekomandimi 22:	18
2.10 Përdorimi i gabuar i cache-it.....	19
Rekomandimi 23:	20

Rekomandimi 24:	20
Rekomandimi 25:	20
Rekomandimi 26:	20
Rekomandimi 27:	20
2.11 Mos përdorimi i CDN	20
Rekomandimi 28:	21
2.12 Mobile first.....	21
Rekomandimi 29:	22
2.13 Lokalizimi i paplotë dhe gabimet tekstuale në platformën.....	22
Rekomandimi 30:	23
2.14 Dallimi në optimizimin e faqeve të pjesëmarrjes dhe rezultateve.....	23
Rekomandimi 31:	24
Rekomandimi 32:	24
2.15 Mungesa e stafit profesional ne KQZ	25
Rekomandimi 33:	25
III. Virusi Lumma Stealer.....	26
3.1 Lumma Stealer.....	26
3.2 Si u infektua ueb i KQZ-së.....	27
Rekomandimi 34:	27
3.3 Pasojat e mundshme.....	27
Rekomandimi 35:	28
IV. Përfundim	29
IV. Referencat	30

Përmbledhje ekzekutive

Ky raport hulumtimi analizon gjetjet publike lidhur me mos funksionimin e ueb faqes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) si dhe infektimin me malware të ueb faqes së KQZ-së nga data 9 deri 11 shkurt 2025. Meqenëse dokumenti kërkesave teknike (termat e referencës) të zhvillimit të aplikacioneve (ueb-it, numërimit të votave dhe paraqitjes së rezultateve) nuk është publik, ne kemi supozuar se këto aplikacione janë zhvilluar në pajtim standardet aktuale të ueb aplikacioneve dhe praktikave të mira, të pranuar ndërkombëtarisht.

Ky raport hulumtimi është i ndarë në dy shtylla kryesore: (1) mosfunksionimi i ueb faqes së KQZ-së dhe konfigurimi joadekuat i Cloudflare-it, si dhe (2) infektimi i saj me malware-in “Lumma Stealer”. Që nga mbyllja e vendvotimeve më 9 shkurt 2025, ueb faqja e KQZ-së u përball me një rritje ekstreme të trafikut, duke arritur mbi 1.38 miliardë kërkesa brenda 24 orëve. Edhe pse KQZ kishte vendosur një shtresë mbrojtëse përmes Cloudflare-it, mungesa e arkitekturës së shkallëzueshme dhe e cache-it efikas, si dhe konfigurimi jo i plotë i shërbimeve CDN, krijuan mbingarkesë në serverët e Agjencionit të Shoqërisë së Informacionit (ASHI). Si pasojë, qytetarët hasën në ndërprerje të përsëritura, faqe që nuk ngarkohej, vonesa në shfaqjen e rezultateve dhe një situatë me pasoja të thella në besimin publik për ecurinë e procesit zgjedhor.

Një tjetër faktor që rëndoi këtë situatë ishte vetë struktura monolitike e ueb aplikacionit, e cila shkaktoi një numër të tepërt kërkesash për secilin rifreskim të faqes. Për ta zgjidhur këtë, raporti rekomandon kalimin në një arkitekturë të bazuar në API dhe mikrohërbime, duke reduktuar në minimum kërkesat e panevojshme dhe duke aplikuar teknika të avancuara caching (si “stale-while-revalidate”). Po ashtu, këshillohet vendosja e portalit të numërimit të votave në një rrjet të brendshëm, autentikimi me dy faktorë (2FA) dhe monitorimi i pandërprerë për të shmangur qasjet e paautorizuara.

Në anën tjetër, infektimi i ueb faqes me “Lumma Stealer” ndonëse u identifikua fillimisht nga ekspertët e sigurisë, pati ndikim më të kufizuar krahasuar me ndërprerjet masive të shërbimit. Megjithatë, rreziku i instalimit të malware-it në pajisjet e qytetarëve evidentoi mungesë protokollesh të sigurisë dhe një stafi të kualifikuar në kohë kritike. Prandaj, raporti sugjeron rritjen e kapaciteteve njerëzore në IT, përditësimin e vazhdueshëm të softuerëve të ekspozuar në Internet dhe vendosjen e mekanizmave të sigurt kundër sulmeve kibernetike.

Së fundi, por jo nga rëndësia, ky raport hulumtimi ofron 35 rekomandime konkrete për përmirësimin e infrastrukturës teknike dhe organizative në KQZ. Thelbi i tyre përqendrohet në: (1) ndërtimin e një arkitekture më të fuqishme dhe të qëndrueshme, me cache dhe CDN të konfiguruar si duhet, (2) sigurimin e planeve të detajuara për menaxhimin e trafikut ekstrem dhe (3) investimin e qëndrueshëm në stafin dhe masat e sigurisë kibernetike, në mënyrë që proceset zgjedhore të ardhshme të zhvillohen me më pak ndërprerje dhe me transparencë të plotë për qytetarët.

I. Hyrje

Kosova që nga viti 2001 ka organizuar nëntë palë zgjedhje për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është themeluar në përputhje me nenin 139 të Kushtetutës së Kosovës dhe përfaqëson një organ të përhershëm e të pavarur. Detyra kryesore e KQZ-së është organizimi dhe zbatimi i zgjedhjeve në Kosovë. Komunikimi kryesor me publikun bëhet përmes ueb faqes së KQZ-së, <https://kqz-ks.org>, siç është paraqitur tek Figura 1.

RRETH KQZ		REZULTATET E ZGJEDHJEVE		SHËRBIMET E KQZ-së		ZGJEDHJET		LEGJISLACIONI		NJOFTIME		PUBLIKIME																																																																													
KOMUNA	QENDRA E VOTIMIT	ADRESA E QV	KOMUNA	QENDRA E VOTIMIT	ADRESA	KOMUNA	QENDRA E VOTIMIT	ADRESA	KOMUNA	QENDRA E VOTIMIT	ADRESA	KOMUNA	QENDRA E VOTIMIT																																																																												
DEÇAN	0101VK IAAP "Tafil Kasumaj"	Deçan, rr. "Haki Povataj", p.nr.	PRIZREN	2001VK Shtëpia e kulturës "Xhemal Berisha"	Prizren, rr. "Remzi A	GJAKOVË	0201VK Sh.M.L.M. "Hysni Zajmi"	Gjakovë, rr. "Normalja".	SKENDERAJ	2101VK Gjinnazi "Hamëz Jashari"	Skenderaj, rr. "Osma	GLOGOC	0301VK Sh.M.L. "Gjergj Kastrioti – Skënderbeu"	Glogoc, rr. "Ajet Rruqiqi", nr. 67.	SHTIME	2201VK IAAP Shtime	Shtim, rr. "Tahir Sina	GJILAN	0401VK Biblioteka "Fan S. Noli"	Gjilan, rr. "Abdullah Tahiri".	SHTËRPCË	2301VK Sh.M.L. "Jovan Cvijic"	Shtërpcë, rr. "Svetog	DRAGASH	0501VK SH.F.M.U. "Fetah Sylejmani"	Dragash, rr. "15 Qershori".	SUHAREKË	2401VK Sh.F.M.U. "Destan Bajraktari"	Suharekë, rr. "Avdyl	ISTOG	0601VK SH.F.M.U. "Bajram Curri"	Istog, rr. "UÇK", nr. 147.	FERIZAJ	2501VK SH.F.M. Muzikës "Qesk Zadeja"	Ferizaj, rr. "Besim Re	KAÇANIK	0701VK SH.M.P. "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka"	Kaçanik, rr. "Vëllezërit Çaka".	VITI	2601VK SH.F.M.U. "Dëshmorët e Vitisë"	Viti, rr. "Avni Rama".	KLINË	0801VK SH.F.M.U. "Motrat Qiriazit"	Klinë, rr. "Bill Clinton".	VUSHTRRI	2701VK SH.F.M.U. "2"	Vushtrri, rr. "Qamëri	SHË KOSOVË	0901VK SH.F.M.U. "Mihal Grameno", aneksi I.	Fushë Kosovë, rr. "28 Nëntori".	ZUBIN POTOK	2801VK Ndërtesa e komunës	Zubin Potok.	KAMENICË	1001VK Qendra e karrierës, IAAP "Andrea Durësaku"	Kamenicë, rr. "Adem Jashari".	ZVEÇAN	2901VK Ndërtesa e komunës	Zveçan.	MITROVICË E JUGUT	1101VK Gjinnazi "Frank Bardhi"	M. e Jugut, rr. "UÇK", nr. 9, Bair.	MALISHEVË	3001VK Sh.M.L. "Ibrahim Mazreku"	Malishevë.	LEPOSAVIQ	1201VK Shkolla për fëmijë me nevoja të veçanta	Leposaviq.	JUNIK	3101VK Ish-objekti nr. 2 Sh.F.M.U. "Edmond Hoxha"	Junik, rr. "Luan Hara	LIPIAN	1301VK SH.F.M.U. "Adem Glavica"	Lipjan, rr. "Avdi Kelmendi".	MAMUSHË	3201VK SH.F.M.U. "Anadolu"	Mamushë, rr. "Asağ	NOVOBËRDË	1401VK SH.M. Ekonomike	Liabjan, pa emërtim të rrugës.	HANI I ELEZIT	3301VK SH.M.L. "Dardania"	Hani i Elezit, rr. "Xhe	OBUIQ	1501VK SH.M. Profesionale	Rr. "Eqrem Qabej", nr.10.	GRAÇANICË	3401VK SH.F.M.U. "Miladin Mitic"	Ujplasilë.

Figura 1: Pamja e ueb faqes hyrëse në KQZ

KQZ harton dhe miraton rregullat zgjedhore (<https://kqz-ks.org/rregullat-zgjedhore/>), si dhe mbikëqyr mbarëvajtjen e procesit elektoral në të gjitha fazat.

Konform Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, Nr. 08/L-228, të datës 3 korrik 2023 Kosova është një zonë zgjedhore e vetme, e ndarë në 38 komuna, me 941 Qendra të Votimit (QV), ku pastaj secila QV ka disa vendvotime dhe në total në Kosovë janë 2533 vendvotime [1]. KQZ ka bërë publike listën e QV, numrin e vendvotimeve në secilën QV të ndarë sipas komunave dhe numrin e votuesve për QV, siç është paraqitur tek Tabela 1. Secila QV ka numrin e paracaktuar të votuesve (qytetareve) të regjistruar që mund të votojnë aty. Pra nga secila QV e dihet paraprakisht numri maksimal i votave që mund të vijnë në KQZ.

Krejt çka dihet se ndodhi në ueb faqen e KQZ-së në zgjedhjet e 2025

Kodi Komunal Opština kod Municipality Code	Komuna Opština Municipality	Kodi Qendrave të Votimit Broy Ibirazkih centra Number of Polling Centers	Fakulteti i subjekteve të Qendrave të Votimit Imazovaneje objekteku Ibirazkih Centara Location of Polling Centers in Cities	Vendndodhja e Qendrave të Votimit Lokacija Ibirazkih centara Location of Polling Centers	Adresa e Qendrave të Votimit Adresa Ibirazkih centara Address of Polling Centers	Numri i votuesve Broy Ibiraz Number of Voters	Numri i vendvotuesve Broy Ibirazkih mesta Number of Polling Stations	Latitude	Longitude
1901	19 Prishtinë Prishtina	SH.F.M.U. "Nena Frashëri" /OSNS "Nena Frashëri"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Adrian Krenari	4702	11	42.615567	21.166801
1902		SH.M.L. "Sani Frashëri" /Shtetlika Shola "Sani Frashëri"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Ibrahim Lutfiu	5382	6	42.667029	21.167085
1903		SH.F.M.U. "Fala Kocina" /OSNS "Fala Kocina"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Shumb Bushi	6170	7	42.637706	21.159203
1904		SH.F.M.U. "Dardania" /OSNS "Dardania"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Bura Kocina	6212	11	42.649900	21.155711
1905		SH.M.L. "Shajfëtin Gjocori" /Shtetlika Shola "Shajfëtin Gjocori"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Tirana	1978	4	42.655205	21.149900
1906		UP "Fakulteti i Edukimit" /UP "Fakulteti i Edukimit"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Epërm Gabari	4619	13	42.656162	21.161125
1907		UP "Fakulteti i Teknikës" /UP "Fakulteti i Teknikës"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Sekerta Cana	1036	4	42.648072	21.167076
1908		SH.F.M.U. "Hanan Prishtina" /OSNS "Hanan Prishtina"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Imzet Nika Prdaj	7649	9	42.640273	21.166439
1909		SH.M.L. "Rilindja" /Shtetlika Shola "Rilindja"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Poljanit	5523	7	42.646384	21.158020
1910		SH.F.M.U. "Imam Qemali" /OSNS "Imam Qemali"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Enver Maloku	1883	12	42.651677	21.169451
1911		Shkolla "Moster" /Shkolla "Moster"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Sani Paskali nr. 141	4113	5	42.671320	21.168920
1912		UP "Fakulteti ekonomik-juridik" /UP "Fakulteti ekonomik-juridik"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Dëshmorët Shqipëri	3860	5	42.659630	21.163474
1913		SH.F.M.U. "Hëna" /OSNS "Hëna"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Isa Kartrani	8447	11	42.658813	21.179591
1914		SH.F.M.U. "Hëna Gëra" /OSNS "Hëna Gëra"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Tomi Duraku	3263	4	42.650684	21.167934
1915		SH.F.M.U. "Gjergj Fishta" /OSNS "Gjergj Fishta"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Ismail Dumanthi nr. 140	6294	8	42.665410	21.175389
1916		SH.F.M.U. "Gjin Gaxhi" /OSNS "Gjin Gaxhi"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Shqipëri Rohaj	3720	5	42.669472	21.190355
1917		SH.M.L. "Abenet Gashi" /Shtetlika Shola "Abenet Gashi"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Haxhi Zaka nr. 1	3955	4	42.667802	21.168471
1918		SH.F.M.U. "Pjetër Bogdani" /OSNS "Pjetër Bogdani"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Antigona Fazli nr. 9	1858	2	42.670146	21.168378
1919		SH.F.M.U. "Gjeneral Haxhi" /OSNS "Gjeneral Haxhi"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Vito Sullaj	1409	8	42.67845	21.167354
1920		SH.F.M.U. "Naim Gaxhori" /OSNS "Naim Gaxhori"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Vitebesht Fazliu	3246	8	42.675840	21.170884
1921		SH.F.M.U. "Amin Yehani" /OSNS "Amin Yehani"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Vitebesht Fazliu	4721	6	42.675553	21.163592
1922		SH.F.M.U. "Tomi Duraku" /OSNS "Tomi Duraku"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Rr. Sotirovci	4847	8	42.671217	21.163811
1923		SH.F.M.U. "Meto Bajraktari" /OSNS "Meto Bajraktari" (shkolla Model)		Prishtinë/Prishtina	Rr. Josif Reta	3717	7	42.665405	21.159540
1924		SH.F.M.U. "Ymeri Rakovci" /OSNS "Ymeri Rakovci"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Arif Zallkova nr. 20	3064	8	42.672388	21.156156
1925		SH.F.M.U. "Shkollja e Gërbës" /OSNS "Shkollja e Gërbës"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Adil Blyta nr. 120	3974	5	42.676953	21.179727
1926		SH.F.M.U. "Mehmet Gërvani" /OSNS "Mehmet Gërvani"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Teti Rier	4382	5	42.667896	21.152417
1927		SH.F.M.U. "Shkollja e Gërbës" /OSNS "Shkollja e Gërbës"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Mhasup Vercoll nr. 29	3064	6	42.677613	21.172526
1928		SH.F.M.U. "Faverata" /OSNS "Faverata"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Ahmet Ruzhici	6242	10	42.644779	21.176198
1929		SH.F.M.U. "7 Mart" /OSNS "7 Mart"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Agim Lela nr. 66	7649	9	42.648080	21.142730
1930		SH.F.M.U. "Neshini Mustafa" /OSNS "Neshini Mustafa"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Isak Bekteshi nr. 44	4047	7	42.653065	21.154267
1931		SH.F.M.U. "Mimuh Kuneti" /OSNS "Mimuh Kuneti"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Isak Kartrani	4218	5	42.646881	21.196440
1932		SH.F.M.U. "Shkollja e Gërbës" /OSNS "Shkollja e Gërbës"		Hajvali/Hajvali	Rr. Dëshmorët e Gollakut	4113	9	42.652728	21.189405
1933		SH.F.M.U. "Dhurat" /OSNS "Dhurat"		Shkollja/Ohjevo	Rr. Agim Rama	1147	2	42.672380	21.160702
1934	SH.F.M.U. "Ganimete Terbeshi" /OSNS "Ganimete Terbeshi"		Sigrev/Sigrev	Kuçitë	331	1	42.706089	21.203411	
1935	SH.F.M.U. "Anton Zaka Gjergji" /OSNS "Anton Zaka Gjergji"		Nisazi/Jagorçeti/Devet Jagorçeta	Mushtralla/Prishtinë-Podujevo	3135	6	42.713848	21.159440	
1936	SH.F.M.U. "Neshini Mustafa" /OSNS "Neshini Mustafa"		Bezi/Bezina	Mushtralla/Prishtinë-Podujevo	1898	2	42.719551	21.119717	
1937	SH.F.M.U. "Abë Kallmeti" /OSNS "Abë Kallmeti"		Barishti/Barishti	Rr. Mahmuti Kallmeti	2768	3	42.562359	21.199660	
1938	SH.F.M.U. "Ansi Rrustemi" /OSNS "Ansi Rrustemi"		Nirvanori/Nirvanor	Rr. Hakudani I Lirise	1111	2	42.658558	21.286148	
1939	SH.F.M.U. "Fijë Shiroka" /OSNS "Fijë Shiroka"		Shirovo/Shirovo	Rr. Elvati	124	1	42.689661	21.318803	
1940	SH.F.M.U. "Faj Noli" /OSNS "Faj Noli"		Mirditë/Mirditë	Mirditë e Mirevci	393	1	42.671580	21.414500	
1941	SH.F.M.U. "Nëna Teresa" /OSNS "Nëna Teresa"		Shkurtaj/Shkurtaj	Shkurtaj	393	1	42.733890	21.213400	
1942	SH.F.M.U. "Ganimete Terbeshi" /OSNS "Ganimete Terbeshi"		Likaraj/Likaraj	Rr. Gollit	3172	2	42.697188	21.188940	
1943	SH.F.M.U. "Tefik Çunaj" /OSNS "Tefik Çunaj"		Nollu/Nollu	Nollu	481	1	42.774400	21.285100	
1944	SH.F.M.U. "Bilbulja" /OSNS "Bilbulja"		Keceshi/Keceshi	Rr. Rrenarri e Gollakut	794	2	42.740380	21.339900	
1945	SH.F.M.U. "Jasni e Salbu" /OSNS "Jasni e Salbu"		Dobrohot/Dobrohot	Rr. Gollit	384	1	42.734900	21.424100	
1946	SH.F.M.U. "Dëshirja Prita" /OSNS "Dëshirja Prita"		Bërnishtë e Poshtrac/Drita Bërnishtë	Bërnishtë e Poshtrac	1124	2	42.708300	21.146100	
1947	SH.F.M.U. "Nëna Teresa" /OSNS "Nëna Teresa"		Vrashtëll/Vrashtëll	Rr. Miftar Beqiri	1019	2	42.753380	21.142900	
1948	SH.F.M.U. "Nëna Teresa" /OSNS "Nëna Teresa"		Treneshit/Treneshit	Treneshit	313	1	42.789300	21.169800	
1949	SH.F.M.U. "Dritë e Mijatit" /OSNS "Dritë e Mijatit"		Shahkoz/Shahkoz	Rr. Xhafer Butryq	311	1	42.578535	21.213391	
1950	SH.F.M.U. "Neshini Mustafa" /OSNS "Neshini Mustafa"		Rimnicitë/Rimnicitë	Rr. Adilina Sydh	176	1	42.536664	21.192300	
1951	SH.F.M.U. "Neshini Mustafa" /OSNS "Neshini Mustafa"		Prugoc/Prugoc	Prugoc	5124	3	42.739584	21.110668	
1952	SH.F.M.U. "Isa Boletini" /OSNS "Isa Boletini"		Buzi/Buzine	Rr. Hakudani I Lirise	704	1	42.641411	21.310234	
1953	SH.F.M.U. "Tereza" /OSNS "Tereza"		Grahocë/Grahocë	Grahocë	389	1	42.702250	21.258808	
1954	SH.F.M.U. "Adrin Gashi" /OSNS "Adrin Gashi"		Grahocë/Grahocë	Rr. Arbanaqi Hajvali	884	1	42.621237	21.168980	
1901VK	UP "Fakulteti i Edukimit" /UP "Fakulteti i Edukimit"		Prishtinë/Prishtina	Rr. Agim Ramadani	0	0	42.657703	21.161797	

Tabela 1: Qendrat e Votimit në Prishtinë [1]

Nga Tabela 1 është hijezuar Qendra e Votimit në Fakultetin Teknik, në Prishtinë, që ka 4 vendvotime dhe e cila ka 3336 votues të regjistruar.

II. Arkitektura dhe ueb aplikacionet e KQZ-së

2.1 Arkitektura e aplikacioneve

Pas një analize të të gjitha moduleve që ndërlidhen me ueb-in e KQZ lehtë mund të konstatohet se kemi këto aplikacione tek KQZ:

1. Ueb portali – faqja publike në <https://kqz-ks.org>
2. Portali raportimit të rezultateve në Cloudflare – faqja publike <https://rezultatet.kqz-ks.org/sq>
3. Portali numërimit të votave nga QV – faqja publike <https://certifikimi.kqz-ks.org>

Bazuar në deklaratën zyrtare të kompanisë CACTTUS Sh.A.[2], “Aplikacioni, sipas rregulloreve në fuqi, është hostuar në infrastrukturën e Agjencionit të Shoqërisë së Informacionit (ASHI) të Kosovës”, që le të nënkuptohet se infrastruktura e KQZ-së është e ndarë në dy pjesë kryesore:

1. Serverët dhe bazat e të dhënave janë të hostuara në infrastrukturën e ASHI, e cila menaxhon të dhënat zgjedhore dhe procesimin e rezultateve.
2. DNS dhe shpërndarja e trafikut menaxhohen nga Cloudflare, i cili shërben si një shtresë mbrojtëse dhe përshpejtimi i performancës për portalin e raportimit të rezultateve.

Kjo nënkupton që Cloudflare përdoret për mbrojtje nga sulmet DDoS, caching të përmbajtjes dhe optimizim të shpërndarjes së trafikut, ndërsa burimi origjinal i të dhënave dhe përpunimi i rezultateve kryhen nga serverët në ASHI.

Në këtë arkitekturë, Cloudflare funksionon si një proxy që filtron dhe menaxhon kërkesat hyrëse, ndërkohë që përdoruesit nuk lidhen drejtpërdrejt me serverët e ASHI-së, duke rritur sigurinë dhe performancën.

2.2 Portali raportimit të rezultateve

Konform kornizës ligjore edhe praktikave të viteve të kaluara KQZ ka paraqitur rezultatet preliminare të numërimit të votave, vetëm të partive politike, nga 941 qendrat e votimeve, menjëherë pa mbylles se vend votimeve në ora 19:00 më 9 shkurt 2025.

Nuk vonoi shumë dhe ueb portali i rezultateve u bë i pa qasshëm, dhe filluan ankesat nga qytetarët. Raporti i parë i detajuar për mosfunksionimi e portalit të rezultateve të KQZ është raportuar nga Kastriot Fetahaj [3], siç shihet edhe nga Figura 2.

Figura 2: Faqja offline e rezultateve nga KQZ [3]

2.3 Ndërprerja e qasjes në sistemin e numërimit të votave të KQZ-së

Figura 2 paraqet gjendjen e portalit të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) në momentin kur ajo është bërë e pa qasshëm për qytetarët. Siç shihet nga Figura 2 ueb faqja nuk ka mundur të ngarkojë të dhënat e rezultateve preliminare dhe është shfaqur një mesazh nga Cloudflare, duke informuar se portali është jashtë funksionit. Për shkak të kësaj, Cloudflare ka aktivizuar funksionalitetin "Always Online", i cili ofron një version të arkivuar të faqes përmes Internet Archive's Wayback Machine.

Nga Figura 2 vërehet që edhe ueb faqja është e mbrojtur nga Cloudflare, një shërbim i njohur për shpërndarjen e përmbajtjes (Content Delivery Network - CDN) dhe sigurinë kibernetike. Cloudflare në këtë vepron si një shtresë mbrojtëse duke ofruar mbrojtje ndaj sulmeve DDoS (Distributed Denial-of-Service), përmirësim të performancës dhe qasje të vazhdueshëm në ueb faqe edhe në rast të dështimeve të serverëve origjinalë përmes funksionalitetit "Always Online". Megjithatë, ndërprerja e shërbimit sugjeron se infrastruktura e hostimit në ASHI nuk ka mundur të përballojë kërkesat e larta të përdoruesve gjatë procesit të numërimit të votave.

Në Figurën 3 është paraqitur një raport analitik i platformës Cloudflare, i cili pasqyron trafikun e ueb faqes kqz-ks.org gjatë një periudhe 24-orëshe. Ky raport është përpiluar nga Cloudflare Web Performance & Security, duke përfshirë të dhëna mbi kërkesat HTTP, vizitat, transferimin e të dhënave dhe përdorimin e API-ve. Bazuar në këtë analizë, ueb faqja ka përjetuar një rritje ekstreme të trafikut në periudhën e mbrëmjes së 9 shkurtit 2025 dhe orët e para të 10 shkurtit 2025, duke shkaktuar mbingarkesë në server dhe probleme me qasjen në sistem.

Figura 3: Raport analitik i platformës Cloudflare [2]

Statistikat kryesore nga ky raport:

- Numri total i kërkesave HTTP: 1.38 miliardë
- Sasia e të dhënave të transferuara: 11.73 TB, që tregon ngarkesën e madhe në serverë.
- Shikime faqe (Page Views): 112.81 milionë, që tregon numrin e madh të përdoruesve që kanë tentuar të qasen ueb faqes.
- Numri i vizitave unike: 96.46 milionë.
- Numri i kërkesave API: 2.72 milionë.

Grafiku qendror i raportit tregon një rritje të menjëhershme të kërkesave HTTP rreth orës 20:00, që kulmon me një shpërthim të trafikut mbi 160 milionë kërkesa në një periudhë të shkurtër kohore.

Arsyet për rritjen e trafikut mund të jenë të ndryshme, mirëpo disa nga ato janë:

- Rritje organike e qasjes për shkak të interesit publik në rezultatet zgjedhore.
- Mbingarkesë nga përdoruesit që rifreskojnë vazhdimisht faqen për të marrë përditësime në kohë reale.

- Sulm kibernetik i tipit DDoS (Distributed Denial-of-Service), ku aktorë të jashtëm mund të kenë dërguar kërkesa masive për të mbingarkuar infrastrukturën.

Bazuar në këto të dhëna, është e qartë se serverët e ASHI-së nuk kanë pasur kapacitet të mjaftueshëm për të përballuar ngarkesën e madhe të përdoruesve, pavarësisht se uebfaqja ishte e mbrojtur nga Cloudflare.

Rekomandimi 1:

Të përmirësohet infrastruktura e hostimit duke përdorur serverë me kapacitete më të larta dhe të shkallëzueshme.

Rekomandimi 2:

Të optimizohet cache dhe shpërndarja e përmbajtjes për të zvogëluar ngarkesën në serverin kryesor.

Rekomandimi 3:

Të implementohen mekanizma më të fuqishëm të mbrojtjes ndaj sulmeve DDoS, duke përdorur inteligjencën artificiale për të dalluar trafikun legjitim nga ai i automatizuar.

2.4 Portali i numërimit të votave

Secila nga 941 Qendrat e Votimit (QV), pas mbylljes vend votimeve dhe numërimit të vend votimeve, pas orës 19:00 filloi raportimin në data bazën kryesore të KQZ, por nuk voni shumë dhe rreth orës 21 të datës 9 shkurt 2025, LVV doli të arrinte të këtë 55% të votave (edhe pse po thuajse të gjitha exit polls e renditen LVV rreth 40-42%). Për këtë ç'rregullim të furnizimit me të dhëna (data entry), siç është paraqitur tek Figura 4, reagoi KQZ duke pranuar se ka ndodhur një gabim gjatë procesit të "data entry" nga vendvotimet.

Figura 4: Pamja e ueb-it të KQZ me shënime jo valide

Si ka pasë mundësi të ndodh kjo? A duhet të kontrollohet kualiteti i të dhënave paraprakisht? Supozimi ynë është që zyrtari i KQZ në Qendrën e Votimit, ka gabuar (pa ose me qëllim) gjatë procesit të “data entry” në sistem. Për shembull në Qendrën e Votimit në Fakultetin Teknik, e cila ka 3336 votues të regjistruar [1], zyrtari ka mund të raportoj se për partinë LVV janë p.sh. 33360, **duke shtuar një zero**, ose çfarëdo numri tjetër i madh! Ngjashëm ka mundur të jetë edhe për partitë tjera.

Rekomandimi 4:

Softueri i numërimit dhe raportimit të votave në qendër, në KQZ, do të duhet të kishte të paktën të implementuar të këtë kontroll (kufizim): numri maksimal i votave nga QV të jetë sa numri i regjistruarve, në rastin e Fakultetit Teknik, 3336 është maksimal i votave, nëse dalin 100% në zgjedhje.

Rekomandimi 5:

Softueri i numërimit dhe raportimit të votave në qendër, në KQZ, do të duhet të kishte të paktën të implementuar të këtë kontroll (kufizim): Shuma e votave të të gjitha partive duhet të jetë më e vogël (ose barabartë) me numrin e votuesve në QV. Në rastin e fakultetit teknik, shuma e votave nga LVV+PDK+LDK+AAK+...<= 3360, siç është shprehur matematikisht në Ekuacionin 1

$$\sum_{i=0}^N P_j \leq 3360 \quad \text{Ek. 1.}$$

Rekomandimi 6:

Softueri i numërimit dhe raportimit të votave në qendër, në KQZ, do të duhet të kishte të paktën të implementuar të këtë kontroll (kufizim): Softueri i numërimit të mundësojë konfirmimin e këtij rezultati nga së paku gjysma e komisionerëve në QV, para se rezultati të publikohet. Pra duhet të kemi pajtueshmëri të “k” komisionereve nga gjithsejt “N”, se rezultati i raportuar është valid. Kështu do të sigurohej kualiteti i “data entry”.

2.5 Vendosja publike e portalit të numërimit të votave

Bazuar në videon e publikuar nga IndeksOnline [4], shihet qartë se sistemi i numërimit të votave është i hostuar në <https://certifikimi.kqz-ks.org>, siç është paraqitur tek Figura 5. Një nga problemet më të mëdha të këtij portali është se faqja e login-it është publike dhe e qasshme për këdo, pa asnjë mekanizëm shtesë sigurie që të kufizojë qasjen e paautorizuar. Kjo e ekspozon sistemin ndaj rreziqeve të shumta, duke përfshirë sulmet brute-force, enumerimin e përdoruesve dhe tentativat e phishing-ut.

Nga pamja e Figurës 5, nuk vërehet asnjë mekanizëm mbrojtës shtesë si captcha, kufizim i tentativave të dështuar për login, ose autentikim me dy faktorë (2FA). Nëse ky sistem përdoret për të menaxhuar rezultatet e numërimit të votave, atëherë siguria e tij është kritike për integritetin e procesit zgjedhor. Një qasje e tillë, ku login-i është plotësisht publik dhe nuk ka

asnjë mbrojtje shtesë, e bën sistemin vulnerabël ndaj sulmeve të automatizuara që mund të synojnë komprometimin e kredencialeve të përdoruesve të autorizuar.

Figura 5: Login faqja publike për numërimin e votave në KQZ [3]

Rekomandimi 6:

Vendosja e Portalit të Numërimit të Votave në një rrjet të mbyllur (Intranet), ashtu që të jetë i qasshëm vetëm nga një rrjet i brendshëm (Intranet) dhe jo nga Interneti publik. Kjo mund të arrihet duke kufizuar hyrjen vetëm për pajisjet dhe përdoruesit e autorizuar brenda rrjetit të institucioneve përkatëse, duke përdorur një VPN të sigurt ose një rrjet të izoluar.

Rekomandimi 7:

Bllokimi i qasjes nga jashtë përmes firewall-it - të gjitha kërkesat që vijnë nga interneti duhet të bllokohen në nivel firewall-i. Vetëm IP-të e autorizuar nga rrjeti i brendshëm duhet të kenë qasje në portal.

Rekomandimi 8:

Implementimi i Virtual Private Network (VPN) për përdoruesit e jashtëm -nëse ka raste ku disa përdorues të jashtëm duhet të kenë qasje në portal, atëherë kjo qasje duhet të realizohet vetëm përmes një lidhjeje të sigurt VPN, ku përdoruesit autorizohen përmes certifikatave digjitale dhe mekanizmave të sigurt të autentikimit.

Rekomandimi 9:

Zhvendosja e DNS-it të portalit nga Interneti publik -duke qenë se portali nuk duhet të jetë publik, DNS-i i tij nuk duhet të jetë i regjistruar në Internet, por vetëm në rrjetin e brendshëm të institucioneve përkatëse. Kjo do të parandalonte që cilido përdorues nga interneti të mund të hyjë në portal, duke e bërë atë të qasshëm vetëm për përdoruesit e brendshëm.

Rekomandimi 10:

Monitorimi i qasjes dhe alarmet për qasje të paautorizuar -të gjitha përpjekjet për qasje në sistem duhet të monitorohen në kohë reale. Një sistem i avancuar i logimit dhe monitorimit duhet të zbatohet, duke siguruar që çdo tentativë për qasje nga jashtë të regjistrohet dhe të gjenerojë alarme të sigurisë.

2.6 Arkitektura monolitike

Nga analiza e raportit të Cloudflare, e paraqitur tek Figura 3, vërehet një nga problemet kryesore të identifikuar në aplikacionin e numërimit të votave është numri jashtëzakonisht i lartë i kërkesave totale (1.38 miliardë) në krahasim me numrin shumë të vogël të API calls (2.72 milionë). Kjo diferencë tregon se shumica e kërkesave vijnë nga rifreskimi i faqes dhe interaktiviteti i dobët i aplikacionit, duke e bërë të qartë se sistemi është ndërtuar me një arkitekturë monolitike, e cila nuk është e optimizuar për shkallëzueshmëri apo për cache.

Një aplikacion monolitik është një sistem i ndërtuar si një njësi e vetme, ku të gjitha funksionet janë të lidhura ngushtë dhe ekzekutohen si një tërësi. Në rastin e aplikacionit të numërimit të votave, kjo qasje sjell disa probleme kritike:

- Ngarkesë e panevojshme në server
- Paaftësi për shkallëzim (Scaling Issues)
- Pamundësi për të përdorur cache në mënyrë efektive
- Përdorim joefikas i API-së

Rekomandimi 11:

Migrimi nga arkitektura monolitike në një arkitekturë të bazuar në API dhe mikrosërvice - e cila do të mundësonte ndërveprim më efikas midis klientit dhe serverit, duke marrë vetëm të dhënat e nevojshme në vend që të rifreskohet e gjithë faqja. Kjo mund të arrihet duke përdorur API të dedikuara për të dhëna specifike, caching inteligjent me mekanizma efikas dhe duke kaluar në një strukturë ku përditësimi i të dhënave ndodh në mënyrë dinamike, pa pasur nevojë për rifreskim të plotë të faqes. Implementimi i kësaj qasjeje do të mundësonte shkallëzim më të mirë, reduktim të kërkesave të panevojshme dhe rritje të disponueshmërisë dhe të performancës së sistemit gjatë periudhave kritike zgjedhore.

2.7 Problemi i numrit të madh të kërkesave në server

Numri total i kërkesave gjatë kohës kritike (20:00 - 22:00), nga analiza e të dhënave të Cloudflare sipas Figurës 3, shihet se nga të dhënat e raportuara, 35% e të gjitha kërkesave ditore kanë ndodhur brenda një intervali 2-orësh (20:00 - 22:00). Numri total i kërkesave për këtë kohë është:

$$1.38 \times 10^9 \times 0.35 = 483 \times 10^6 \quad (\text{Ek. 2})$$

Pra, nga Ekuacioni 2, kemi gjithsejt 483 milion kërkesa brenda dy orëve apo brenda 7200 sekondave.

$$\frac{483\,000\,000}{7\,200} = 67\,083 \quad (\text{Ek. 3})$$

Pra kemi 67,083 kërkesa për sekondë, që është një fluks konstant të lartë, duke mbingarkuar kapacitetin e serverëve. Duke analizuar me hollësi ueb faqen, siç është paraqitur te Figura 6, shihet se ueb faqja bënë rreth 72 kërkesa në server për te hapur faqen vetëm për një përdorues.

Nëse aplikacioni do të ishte i optimizuar dhe çdo hapje e faqes do të krijonte vetëm 5 kërkesa në vend të 72, atëherë numri i përgjithshëm i kërkesave për sekondë do të reduktohej ndjeshëm. Numri prej 5 kërkesave është rezultati maksimal i një aplikacioni të mirë optimizuar, ku të gjitha burimet e panevojshme do të shmangeshin, dhe vetëm kërkesat kritike do të mbeteshin.

Në një arkitekturë të optimizuar, kërkesat minimale dhe të domosdoshme për hapjen e faqes do të përfshinin:

- Një kërkesë për të dhënat e rezultateve, e cila duhet të jetë e mbështetur nga një sistem cache për të shmangur rifreskime të panevojshme.
- Një kërkesë për hartën, e cila mund të ruhet në cache ose të ngarkohet vetëm kur nevojitet.
- Dy deri në tre kërkesa për skriptet bazë (JavaScript, CSS, dhe konfigurime të tjera minimale), të cilat mund të ruhen në shfletuesin e përdoruesit për të mos u rikërkuar në çdo hapje.

Kështu, një aplikacion i ndërtuar në mënyrë optimale nuk duhet të kalojë 5 kërkesa për hapje të faqes, pasi çdo kërkesë e mëtejshme do të përfaqësonte një ngarkesë të panevojshme që mund të menaxhohej përmes caching-ut ose mekanizmave më të avancuar të menaxhimit të burimeve.

Me këtë qasje, numri i përgjithshëm i kërkesave për sekondë do të reduktohej ndjeshëm në rreth 1000 kërkesa, sipas ekuacionit 3, duke e bërë sistemin shumë më efikas dhe të shkallëzueshëm për periudha me trafik të lartë.

$$\frac{67083}{(72-5)} = \frac{67083}{67} \cong 1000 \left(\frac{\text{kërkesa}}{\text{sekondë}} \right) \quad (\text{Ek. 3})$$

KQZ.png	200	webp	sq;67
PDK.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
LDK.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
AAK-Nisma.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
SL.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
KPF.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
KDTP.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
SPO.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
NDS.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
SD.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
SDU.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
PLE.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
PDAK-LPB.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
YTHP.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
PAI.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
SNP.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
JGP.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
NBK.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
PREBK.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
PBKDSH.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
FJALA.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
GINP.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
KATP.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
PKS.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
ORK.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
nophoto.png	200	webp	jquery-3.5.1.min.js:2
_LoadResults	200	xhr	jquery-3.5.1.min.js:2
rum	204	xhr	vcd15cbe...:1
72 requests 4.3 MB transferred 8.3 MB resources Finish: 8.54 s DOMContentLoaded: 325 ms Load: 404 ms			

Figura 6: Numri i kërkesave për hapjen e faqes

Për të shmangur probleme të tilla në të ardhmen, nevojiten masat e mëposhtme:

Rekomandimi 12:

Reduktimi i kërkesave për një hapje të faqes – në vend që çdo përdorues të krijojë 72 kërkesa, duhet implementuar një sistem i optimizuar ku vetëm të dhënat e nevojshme të ngarkohen.

Rekomandimi 13:

Zbatimi i caching-it efikas në Cloudflare dhe në nivel serveri – të dhënat e rezultateve duhet të ruhen për një kohë të shkurtër, duke shmangur kërkesat e përsëritura drejt serverëve qendrorë.

Rekomandimi 14:

Implementimi i një API të dedikuar për përditësime të pjesshme – në vend që e gjithë faqja të ringarkohet, të dhënat e reja duhet të tërhiqen përmes një API të strukturuar mirë.

Rekomandimi 15:

Optimizimi i shpërndarjes së trafikut – duke përdorur një Load Balancer dhe një rrjet CDN më efikas, ngarkesa do të shpërndahej në mënyrë më të qëndrueshme.

2.8 Problemi i kërkesave të përsëritura dhe të panevojshme

Bazuar në Figurën 6, është e qartë se aplikacioni i numërimit të votave ka një mekanizëm joefikas të menaxhimit të kërkesave, duke shkaktuar një numër të lartë të kërkesave të përsëritura ndaj serverit dhe një shpenzim të panevojshëm të burimeve. Çdo herë që një përdorues klikon në një komunë të hartës, sistemi dërgon 32 kërkesa të ndara drejt serverit dhe shkarkon 3.5 MB të dhëna, pavarësisht nëse të dhënat janë tashmë të njohura dhe nuk kanë ndryshuar.

Ky problem përkeqësohet kur përdoruesi zgjedh një komunë tjetër, pasi aplikacioni rikërkon të njëjtat burime nga serveri në vend që t'i ruajë ato në cache. Kjo sjell ngarkesë të lartë në server, duke e bërë më të ngadaltë përgjigjen e faqes dhe duke krijuar një përvojë joefikase për përdoruesit.

Nëse sistemi do të përdorte një mekanizëm cache për ruajtjen e të dhënave të komunave të përzgjedhura më parë, do të shmangte rikërkesat e panevojshme dhe do të reduktonte ndjeshëm trafikun dhe ngarkesën mbi serverët e ASHI-së. Për më tepër, një teknikë e optimizuar e menaxhimit të kërkesave përmes API-së do të mundësonte që vetëm të dhënat e reja të merren nga serveri, në vend që çdo herë të rikërkohen të gjitha burimet e njëjta.

Ky problem ka ndikuar drejtpërdrejt në performancën e sistemit, duke e bërë atë të ndjeshëm ndaj mbingarkesave dhe duke shkaktuar vonesa të panevojshme gjatë përpunimit të rezultateve zgjedhore në kohë reale.

Rekomandimi 16:

Për të reduktuar numrin e kërkesave të panevojshme dhe për të optimizuar performancën e sistemit, është e domosdoshme të implementohet një mekanizëm cache në nivel të klientit dhe serverit. Fillimisht, të dhënat e komunave të vizituara duhet të ruhen në cache për një periudhë

të shkurtër, duke shmangur ri-kërkesat e njëjta kur përdoruesi navigon në hartë. Përdorimi i një mekanizmi “in-memory cache” në shfletues (p.sh., LocalStorage, IndexedDB) do të ndihmonte që të dhënat e komunave të mbeten të disponueshme pa nevojën e rifreskimit nga serveri.

Rekomandimi 17:

Në nivel serveri, duhet të implementohet një API që mbështet përgjigje të fragmentuara, ku vetëm të dhënat e reja ose të ndryshuara të dërgohen tek klienti. Kjo do të shmangte rikërkimin e plotë të të dhënave sa herë që përdoruesi ndërvepron me hartën.

Rekomandimi 18:

Për të zvogëluar trafikun dhe ngarkesën mbi serverët e ASHI-së, është e rëndësishme të përdoret Cloudflare edge caching, ku të dhënat e komunave ruhen në një CDN dhe shërbehen menjëherë nga pika më e afërt e rrjetit në vend që të kërkohen drejtpërdrejt nga serveri qendror. Nëse një mekanizëm inteligjent i cache-it do të ishte aktiv, mbi 90% e këtyre kërkesave mund të shmangeshin, duke zvogëluar ngarkesën e serverit dhe duke rritur ndjeshëm shpejtësinë e faqes.

Rekomandimi 19:

Për të parandaluar konsumin e panevojshëm të të dhënave, sistemi duhet të përdorë kompresim të përgjigjeve API (p.sh., Gzip, Brotli).

2.9 Mungesa e përdorimit të cache

Bazuar në Figurën 7, është e dukshme se sistemi i numërimit të votave nuk ka shfrytëzuar një mekanizëm të efektshëm të cache-it për të reduktuar ngarkesën mbi serverin qendror. Pamja në anën e djathtë të figurës tregon **Network Inspector**, ku mund të shihet se çdo herë që përdoruesi ndërvepron me hartën ose rifreskon faqen, sistemi bën kërkesa të përsëritura për të njëjtat burime, duke mos përdorur asnjë strategji cache për të ruajtur përkohësisht të dhënat që nuk ndryshojnë shpesh. Ky problem ka sjellë ngarkesë të panevojshme në server, rritje të latencës dhe përvojë më të ngadaltë për përdoruesit.

Duke qenë se rezultatet zgjedhore nuk ndryshojnë në çdo sekondë, një mekanizëm cache i optimizuar do të mundësonte që të dhënat të ruheshin për një periudhë të shkurtër kohe, duke shmangur nevojën për tërheqje të vazhdueshme nga serveri. Në mungesë të kësaj, sistemi është bërë i brishtë ndaj mbingarkesave dhe kërkesave të shumta të panevojshme, çka ka ndikuar drejtpërdrejt në ndërprerjet e shërbimit gjatë kohëve kritike të numërimit të votave.

Figura 7: Mungesa e përdorimit të cache

Rekomandimi 20:

Për të optimizuar performancën dhe për të zvogëluar ngarkesën mbi serverët e ASHI-së, është e domosdoshme që të implementohet një strategji e avancuar e cache-it në nivel të aplikacionit dhe rrjetit të shpërndarjes së përmbajtjes (CDN). Fillimisht, duhet të përdoret një mekanizëm "edge caching" në Cloudflare, duke ruajtur të dhënat e rezultateve për disa sekonda ose minuta, duke reduktuar kështu numrin e kërkesave të përsëritura drejt serverit original.

Rekomandimi 21:

Për më tepër, përdorimi i cache-it në nivel të shfletuesit do të ndihmonte që burimet statike si CSS, JavaScript dhe imazhet të mos ngarkohen në mënyrë të përsëritur. Një tjetër qasje kritike është implementimi i një API cache layer, ku përgjigjet nga serveri të ruhen për një periudhë të shkurtër kohe, duke zvogëluar përgjigjet identike të dërguara brenda një intervali të shkurtër.

Rekomandimi 22:

Për të garantuar që përmbajtja e cache-it është gjithmonë e përditësuar, duhet të përdoret një strategji "stale-while-revalidate", ku përdoruesit marrin të dhënat nga cache ndërkohë që sistemi përditëson në sfond të dhënat më të reja nga serveri qendror. Implementimi i këtyre masave do të reduktonte ndjeshëm ngarkesën në server, latencën e përgjigjeve dhe do të përmirësonte përvojën e përdoruesve, duke siguruar një funksionim më të qëndrueshëm të sistemit të numërimit të votave.

2.10 Përdorimi i gabuar i cache-it

Në orën 23:00 të datës 22 shkurt 2025, në ueb faqen e KQZ-së është implementuar një sistem cache për të reduktuar ngarkesën e serverit dhe për të përmirësuar performancën e përgjigjeve¹. Në kërkesat para orës 23:00, header-i i përgjigjeve nga Cloudflare për përmbajtjen kryesore të rezultateve përmbante vlerën:

cf-cache-status: DYNAMIC

kjo nënkupton se të dhënat po tërhiqeshin në mënyrë të drejtpërdrejtë nga serveri i KQZ-së për çdo kërkesë, pa u ruajtur në cache.

Pas orës 23:00, pas analizimit të kërkesave në ueb faqe, kemi vërejtur se header-i i përgjigjeve ndryshoi në:

cf-cache-status: HIT

duke treguar se tani përmbajtja po shërbehej direkt nga cache-i i Cloudflare dhe jo nga serveri qendror i KQZ-së.

Megjithatë, në këtë rast, cache është ruajtur në një gjendje të gabuar (cache error state), siç shihet edhe nga Figura 8, duke bërë që përdoruesit të marrin faqe të pa-përditësuar ose me gabime, në vend të rezultateve të sakta të numërimit të votave. Ky problem ka ndodhur sepse në vend që të ruhej përmbajtja e duhur, sistemi ka ruajtur një gjendje të gabuar të faqes, e cila është shfaqur vazhdimisht për përdoruesit, edhe pasi problemi teknik është zgjidhur në serverin origjinal.

Figura 8: Problemi me cache te gabuar

¹ Bazuar në analizën tonë të trafikut dhe kërkesave HTTP, kemi vërejtur një ndryshim të qartë në sjelljen e cache-it të Cloudflare, duke treguar se KQZ ka aktivizuar caching për përmbajtjen që më parë shërbehej në mënyrë dinamike.

Rekomandimi 23:

Përdorimi i një mekanizmi të validimit të cache-it në kohë reale, ku përmbajtja ruhet vetëm nëse gjendja e serverit original është e saktë.

Rekomandimi 24:

Implementimi i "stale-while-revalidate", ku përdoruesit marrin përmbajtjen më të fundit, ndërsa cache përditësohet në sfond për të shmangur gabimet në gjendjen e ruajtur.

Rekomandimi 25:

Monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes së cache-it përmes mekanizmave të alertimit dhe validimit automatik për të identifikuar dhe riparuar gjendjet e gabuara.

Rekomandimi 26:

Përdorimi i "grace period caching", ku në rast të një gabimi në server, cache nuk ruan një gjendje të dëmtuar, por rikthehet përkohësisht në një version të fundit të vlefshëm.

Rekomandimi 27:

Konfigurimi i një mekanizmi të automatizuar për pastrimin e cache-it në raste të gabimeve sistematike, duke siguruar që versionet me probleme të mos mbeten të ruajtura për përdoruesit.

2.11 Mos përdorimi i CDN

Bazuar në të dhënat e Figurës 6, një hapje e faqes krijon **63 kërkesa të ndara**, të cilat janë të shpërndara në burime të ndryshme si më poshtë:

- 32 kërkesa për imazhe
- 12 kërkesa për skedarët CSS
- 19 kërkesa për skedarët JavaScript (JS)

Duke u bazuar në numrin total për hapje që është 72 kërkesa dhe numri i kërkesave të panevojshme që është 63 atëherë mund të konstatojmë se **87.5%** e kërkesave mund të shmangen nga serveri nëse do përdorim content delivery network (CDN).

Nga **483 milion** kërkesa në kohën kritike do kishim vetëm **60.37 milion** kërkesa, dhe kjo mund të ndihmonte shumë performance e serverëve.

Rekomandimi 28:

Përdorimi adekuat e CDN do të reduktonte për mbi **87.5%** kërkesat në server dhe do bënte që të punonte më mirë serveri KQZ-së.

2.12 Mobile first

Kosova ka mbulueshmëri gati të plotë me rrjete 4G+ dhe 5G, që duhej supozuar që shumica e qytetarëve të Kosovës do qaseshin ueb faqes me pajisje mobile. Ndërsa ueb faqja e rezultateve nuk ishte as responsive për pajisje mobile [3], siç shihet edhe nga Figura 9.

Figura 9: Pamja për pajisje mobile [3]

Rekomandimi 29:

Ueb aplikacioni i rezultateve të optimizohet për pajisje mobile, në faktë supozimi të bëhet se pajisja mobile është pajisje kryesore, “mobile first”.

2.13 Lokalizimi i paplotë dhe gabimet tekstuale në platformën

Bazuar në Figurën 10, ueb faqja e KQZ-së nuk është e lokalizuar plotësisht në tri gjuhët zyrtare (Shqip, Serbisht dhe Anglisht). Ndërsa ekziston një opsion për ndërrimin e gjuhës, disa elementë të faqes nuk përkthehen siç duhet dhe mbesin në gjuhën fillestare. Ky problem dallohet në disa pjesë të ndërfaqes, ku disa fraza nuk janë përkthyer ose përmbajnë elementë të papërfunduar, siç shihet në tekstin “Kosovës_en”, që tregon një mungesë të plotë të implementimit të korrektë të përkthimit. Një tjetër problem është se disa përshkrime tekstuale nuk janë të qarta dhe mund të shkaktojnë konfuzion te përdoruesit. Për shembull, përshkrimi në fund të faqes nuk është formuluar qartë dhe përmban gabime të formatimit, gjë që mund të tregojë një implementim të mangët të përkthimit dinamik. Mungesa e lokalizimit të duhur krijon një përvojë jo të qëndrueshme për përdoruesit që përdorin gjuhët tjera përveç shqipes, duke ndikuar në qasjen dhe transparencën e informacionit zgjedhor për komunitetet shumëgjuhëshe në Kosovë.

The screenshot shows the website interface for the Central Election Commission of Kosovo. It features a map of Kosovo on the left and a list of election results on the right. The results are as follows:

Party	Votes	Percentage
VETËVENDOSJE!	341672	40.84 %
PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDK	184499	22.05 %
LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK	147827	17.67 %
AAK - ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS NISMA - Nisma Socialdemokrate, Konservatorët, Intelektualët	62309	7.45 %
SRPSKA LISTA	38083	4.55 %
Koalicioni për Familje	18905	2.26 %
KOSOVA DEMOKRATIK TËRK PARTISI	4559	0.54 %
INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK	4065	0.49 %

At the bottom of the page, there is a disclaimer: "* Të dhënat nuk përfshijnë pjesëmarrjen në vendvotimet me kusht, votimin e personave me nevoja të veçanta dhe votimin jashtë Kosovës_en".

Figura 10: Problemet me lokalizimin dhe gabimet tekstuale në ueb faqe

Rekomandimi 30:

Për të siguruar një lokalizim të plotë dhe të saktë të faqes, është e domosdoshme që të implementohet një sistem përkthimi që mbështet të gjitha gjuhët në mënyrë dinamike, duke përdorur një strukturë të saktë të menaxhimit të përmbajtjes shumëgjuhëshe. Në vend që përkthimet të vendosen manualisht për secilën pjesë të faqes, rekomandohet përdorimi i një sistemi të centralizuar për lokalizim, ku përmbajtja për secilën gjuhë të ruhet veçmas dhe të tërhiqet në bazë të gjuhës së zgjedhur nga përdoruesi.

Për më tepër, është e rëndësishme që përkthimet të testohen dhe të validohen nga folës natyralë të gjuhëve të mbështetura, për të shmangur gabime siç shihet në Figurën 10 dhe Figurën 4. Gjithashtu, sistemi duhet të ketë një mekanizëm për të identifikuar përkthimet e papërfunduara, duke mos lejuar që përdoruesit të shohin variabla të formatimit të brendshëm si “Kosovës_en”. Përmirësimi i përkthimit dhe eliminimi i gabimeve teknike tekstuale do të ndihmojë në krijimin e një faqeje më profesionale dhe më të qasshme për të gjithë qytetarët, duke siguruar transparencë dhe qasje të barabartë për të gjitha komunitetet në Kosovë.

2.14 Dallimi në optimizimin e faqeve të pjesëmarrjes dhe rezultateve

Bazuar në Figurën 11, shihet një kontrast i qartë midis mënyrës se si është ndërtuar faqja e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe faqja e rezultateve preliminare. Faqja e pjesëmarrjes është më e optimizuar dhe më efikase, duke bërë vetëm 2 kërkesa në server për çdo klikim në hartë, krahasuar me faqen e rezultateve preliminare, e cila bën 32 kërkesa për klikim (seksioni 2.8). Ky ndryshim tregon qartë një mungesë konsistence në arkitekturën e aplikacionit, duke sugjeruar se secila pjesë është zhvilluar me qasje të ndryshme teknike dhe standarde të ndryshme të optimizimit.

Një tjetër element që dallohet nga Figura 11 është se faqja e pjesëmarrjes përdor një metodë më të thjeshtë për të tërhequr të dhënat, ndoshta duke përdorur një API të optimizuar ose një sistem caching të përshtatshëm. Në anën tjetër, faqja e rezultateve preliminare rikërkon shumë burime të njëjta nga serveri, duke krijuar mbingarkesë të panevojshme dhe duke ndikuar në performancën e përgjithshme të sistemit.

Figura 11: Dallimi në optimizimin e ueb faqeve të pjesëmarrjes dhe rezultateve

Rekomandimi 31:

Faqja e rezultateve preliminare duhet të ndjekë të njëjtat parime të optimizimit si faqja e pjesëmarrjes. Fillimisht, është e nevojshme të reduktohet numri i kërkesave për çdo ndërveprim të përdoruesit, duke implementuar një API të optimizuar që sjell vetëm të dhënat e nevojshme, në vend që të rikërkojë burime të njëjta në mënyrë të përsëritur.

Rekomandimi 32:

Përdorimi i cache-it për rezultatet e përpunuara, ku të dhënat e shfaqura mund të ruhen për disa sekonda ose minuta në Cloudflare edge caching ose në një sistem të ngjashëm, për të shmangur rikërkesat e vazhdueshme. Gjithashtu, duhet të implementohet një arkitekturë më e konsistente në të gjitha faqet, duke përdorur të njëjtat metoda për tërheqjen dhe përpunimin e të dhënave në mënyrë që përvoja e përdoruesit të jetë e njëtrajtshme në të gjithë sistemin.

2.15 Mungesa e stafit profesional ne KQZ

Mungesa e madhe stafit te profesionalizuar te IT-se shihet edhe nga konkursi i shpallur vetëm 2 jave para zgjedhjeve, me 23 janar 2025 me titull:“ Konkurs Pune: Administrator të Teknologjisë Informative Zgjedhore në KKZ - 34 pozita” [7].

Rekomandimi 33:

Të planifikohen me kohë angazhimi i stafit, ose të angazhohen kompani profesionale për mbështetje të të gjitha proceseve të IT-së përgjatë tërë procesit zgjedhor.

III. Virusi Lumma Stealer

Raportimi i parë se faqja kryesore e KQZ-së është infektuar nga virusi (Lumma Stealer Malware²) është bërë nga dy kolegët e sigurisë kibernetike Korab Keqekolla dhe Andi Ahmeti [5], siç është prezantuar edhe në Figurën 12. Dyshimet linden kur u pa që ueb faqja e KQZ-së reklamonte softuer pa pagesë, që nuk lidhej fare me veprimtarinë e KQZ-së dhe është kundër ligjore. Nga analizat e bëra nga [5], virusi ka qenë ueb faqe të paktën nga data 7 shkurt 2025, pra dy ditë para zgjedhjeve.

Figura 12: Ueb faqja e KQZ-së me virus [5]

3.1 Lumma Stealer

Lumma Stealer³ (i njohur gjithashtu si LummaC2 Stealer) është një malware për vjedhjen e informacionit, i shkruar në gjuhën programuese C, i cili është bërë i disponueshëm përmes një modeli Malware-si-Shërbim (MaaS), në forumet ruse që nga gushti i vitit 2022. Besohet se është zhvilluar nga "Shamel", i cili përdor pseudonimin "Lumma". Ky malware është krijuar për të mbledhur dhe eksfiltruar të dhëna të ndryshme nga pajisjet e komprometuara, duke përfshirë kredencialet e qasjes ne ueb faqe të ndryshme, detajet e kredit kartelave, historikun e shfletuesit dhe informacionet e kuletave të kriptomonedhave dhe shtesat e shfletuesve për autentikim me dy faktorë (2FA) nga pajisja e viktimës [8].

² Malware – Malicious Software – është term i përgjithshëm për softuerët keq dashës, të këqij, që të tentojnë të dëmtojnë kompjuterin ku instalohen.

³ Stealer – hajn, vjedhes

Pasi të mblidhen të dhënat e synuara, ato eksfiltrohen në një server komandë-dhe-kontrolli (C2) përmes kërkesave HTTP POST duke përdorur agjentin e përdoruesit "TeslaBrowser/5.5". Ky malware gjithashtu përfshin një "loader" jo-rezident, i aftë për të shpërndarë payload-e shtesë përmes fajllave të tipit EXE, DLL dhe PowerShell [8].

3.2 Si u infektua ueb i KQZ-së

Meqenëse KQZ nuk ka bërë publike asgjë nga ky sulm, ne nuk mund të japin me saktësi se si u infektua ueb KQZ-së, por virusi Lumma Stealer përdor këto metoda për të infektuar pajisjet e synuara:

- **Email-e Phishing:** Aktorët kërcënues dërgojnë email-e që përmbajnë lidhje ose bashkëngjitje të dëmshme, të maskuara si komunikime legjitime nga kompani të njohura.
- **Softuerë piratë ose te falsifikuar:** Malware-i shpërndahet përmes versioneve të falsifikuara ose të "crack"-uara të softuerëve të njohur,
- **Reklama të rreme online:** Përdorimi i reklamave të rreme në faqet e Internetit për të mashtruar përdoruesit që të shkarkojnë dhe instalojnë malware-in. Ueb faqja filma24 është e mbushur me virus të tillë.

Ne besojmë se zyrtaret përgjegjës për IT në KQZ nga pakujdesia ose stresi i mbi ngarkesës në punë e kanë infektuar serverin e tyre.

Rekomandimi 34:

Para çdo zgjedhje, lokale apo qendrore, të përditësohen softuerët që ekspozohen në ueb dhe të bëhet ndarja e roleve për stafin e IT-së.

3.3 Pasojat e mundshme

Numri i vizitoreve të ueb faqes së KQZ ka mundur të jetë, shumë, shumë herë më i madh, sikur virusi të ishte instaluar në faqen kryesore apo të rezultateve. Të preku nga virus janë vetëm qytetarët me kompjuter me sistem operativ Windows.

Ne supozojmë se edhe SMS njoftues kinse nga Banka Raiffeisen (phishing), që kanë pranuar shumë qytetarë të Kosovës gjatë ditëve periudhës 10-12 shkurt mund të jenë pasoj e vjedhjes së informacioneve nga virusi Lumma Stealer [9].

Për të gjithë ata qytetarë, vizitorë të ueb faqes së KQZ-së, që kanë ndjekur hapat e kërkuara nga virusi, siç është paraqitur në Figurën 13, duhet të ndjekim këtë rekomandim:

https://kqz-ks.org/vsl-synchron-strings-2025-free-software/

DomainKeys Identified...

Figura 13: Instruksionet e virusit nga ueb faqja e KQZ-së [3]

Rekomandimi 35:

Ndërrimi i të gjitha fjalëkalimeve që i keni ruajtur në kompjuter. Aktivizimi i 2FA për të gjitha aplikacionet.

Një raportim edhe më i detajuar, rreth Lumma stealer e ka publikuar kolegu Hekuran Doli [6].

IV. Përfundim

Ky punim hulumtues ka adresuar sfidat madhore që u vërejtën në sistemet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) gjatë procesit zgjedhor të vitit 2025, duke përfshirë problemet me infrastrukturën, performancën, sigurinë kibernetike dhe besueshmërinë publike. Ngarkesa jashtëzakonisht e lartë dhe e papritur, mungesa e mekanizmave adekuatë për cache dhe CDN, si dhe arkitektura monolitike në aplikacionet kyçe kanë qenë shkaktarët kryesorë të mosfunksionimit të shërbimeve. Krahas kësaj, mospraktikimi i metodave sistematike të testimit për performancë dhe siguri, përpara periudhave kritike si dita e zgjedhjeve, e ka vështirësuar zbulimin e mangësive në kohë.

Kombinimi i problemit të infektimit me malware dhe i pasaktësive në raportimin e të dhënave ka dëmtuar rëndë imazhin e KQZ-së dhe ka ulur besueshmërinë e qytetarëve në procesin zgjedhor. Në këtë kontekst, një pjesë thelbësore e rekomandimeve përqendrohet në izolimin e sistemeve kritike, përdorimin e arkitekturës së bazuar në mikrosërbbime dhe në implementimin e mekanizmave përmbajtësorë të sigurisë si firewall, VPN e autentikim me dy faktorë. Po ashtu, shfrytëzimi më efikas i CDN dhe cache, bashkë me reduktimin e kërkesave të panevojshme, do të mundësojë performancë më të qëndrueshme, edhe kur numri i vizitave tejkalon parashikimet.

Me qëllim rritjen e transparencës dhe minimizimin e gabimeve njerëzore, raporti i thekson përfitimet e përdorimit të inteligjencës artificiale (AI) dhe OCR-së për numërimin automatik të votave, si dhe rekomandon teste të shpeshta “stress test” e “penetration test”. Strategji të tilla, të kombinuara me publikimin e kodit burimor, mund të rikthejnë besimin e publikut duke u mundësuar ekspertëve të jashtëm verifikimin e sigurisë dhe cilësisë së sistemeve.

Si përfundim, për të realizuar një proces zgjedhor të drejtë, efikas dhe të sigurt, është thelbësore që KQZ të investojë në përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë kibernetike, të mbështetet në praktika bashkëkohore të zhvillimit, si dhe të ruajë një qasje transparente me komunitetin teknik dhe qytetarët. Këto masa do të siguronin jo vetëm një funksionim të qëndrueshëm teknikisht, por edhe një integritet të plotë të sistemit zgjedhor, duke kontribuar në rivendosjen e besimit publik në institucionet përgjegjëse.

IV. Referencat

- [1] KQZ, Ueb faqja e KQZ-së, Online në: [https://kqz-ks.org/wp-content/uploads/2025/02/Qendrat-e-Votimit_28012025.pdf], [Qasja 13 shkurt 2025].
- [2] CACTTUS, Deklaratë e CACTTUS sh.a. në lidhje me Performancën e Aplikacionit Softuerik për Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve të Komisionit Zgjedhor të Kosovës, Online në: [<https://cactus.com/news/deklarate-e-cactus-sh-a-ne-lidhje-me-performancen-e-aplikacionit-softuerik-per-qendren-e-numerimit-dhe-rezultateve-te-komisionit-zgjedhor-te-kosoves>] [Qasja 13 shkurt 2025].
- [3] Kastriot Fetahaj, postim në Facebook, 09.02.2025 ora 22:25, Online në: [<https://www.facebook.com/kastriot.fetahaj/posts/pfbid0TimRHGSGU5YG7VsPs98SVyQmW9WmuAkorWThQQJ2XZ2Bs2oUuEEMcrVEsRDmD28Fl>], [Qasja 13 shkurt 2025].
- [4] IndeksOnline, postim në Facebook, Online në: [https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=wwXlfr&ref=watch_permalink&v=497700226728202&rdid=rI4bNHoVnqncYtsM] [Qasja 13 shkurt 2025].
- [5] Korab Keqekolla & Andi Ahmeti, Postim në Facebook, 11.02.2025 ora 13:26, Online në: [<https://www.facebook.com/korab.keqekolla/posts/pfbid02pQL36uuWQYnKTowTGSfhTkqbYDVBvFqPS9RezEfSDxFJHYScKxvvOzJmBYrObeSfl>] [Qasja 13 shkurt 2025].
- [6] Hekuran Doli, postim në LinkedIn, 11.02.2025 Online në: [https://www.linkedin.com/posts/hekurandoli_following-the-fair-and-highly-democratic-ugcPost-7295076783949766658-5NGV] [Qasja 13 shkurt 2025].
- [7] KQZ, Konkurs Pune: Administrator të Teknologjisë Informativë Zgjedhore në KKZ - 34 pozita, Online në: [<https://www.facebook.com/share/p/15yeTzaA4C/>] [Qasja 14 shkurt 2025].

- [8] Malpedia, Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE, Online në:
[\[https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.lumma\]](https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.lumma)
[Qasja 14 shkurt 2025].
- [9] Raiffeisen Bank, njoftim publik për SMS mashtrues, Online në:
[\[https://www.facebook.com/RaiffeisenKosova/posts/pfbid0kNd37NENV6om7KU3RUuZSLVRkcc2cxrurCHyWWEgFCRBV62BT7Bke5mq3mVd4BcRl\]](https://www.facebook.com/RaiffeisenKosova/posts/pfbid0kNd37NENV6om7KU3RUuZSLVRkcc2cxrurCHyWWEgFCRBV62BT7Bke5mq3mVd4BcRl)
[Qasja 14 shkurt 2025].